

ДОПРЕСТУПНОЕ УГОЛОВНО-РЕЛЕВАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ**PRECIMINAL RELEVANT BEHAVIOUR****РЫБАК АЛЕКСЕЙ ЗИНОВЬЕВИЧ,***кандидат юридических наук, доцент,
Северный (Арктический) федеральный университет.***RYBAK ALEXEY ZINOVIEVICH,***Candidate of Law, Associate Professor,
Northern (Arctic) Federal University.*

В статье изучаются особенности непроступного уголовно-релевантного (уголовно-значимого) поведения. Приведены формы криминологической связи допроступного и преступного поведения. Определено, что чтобы допроступное поведение учитывалось в процессе криминализации, его общественная опасность не должна быть настолько большой, чтобы уже самой по себе служить достаточным основанием криминализации. Выделены основания учета всех видов допроступного поведения и охарактеризованы соответствующие им уголовно-правовые конструкции. Сделан вывод о значимости учета допроступного уголовно-релевантного поведения как для законодателя при конструировании уголовно-правовых запретов, так и для правоприменения при индивидуализации уголовной ответственности.

The article examines the features of non-criminal criminally relevant (criminally significant) behavior. The forms of criminological connection between pre-criminal and criminal behavior are given. It is determined that in order for pre-criminal behavior to be taken into account in the process of criminalization, its public danger should not be so great as to serve as a sufficient basis for criminalization in itself, the grounds for accounting for all types of pre-criminal behavior are highlighted and the corresponding criminal legal structures are characterized. The conclusion is made about the importance of taking into account pre-criminal criminally relevant behavior both for the legislator in the construction of criminal law prohibitions and for law enforcement in the individualization of criminal responsibility.

Ключевые слова: *непроступное поведение, систематичность, неоднократность, злостность, административная преюдиция.*

Key words: *non-criminal behavior, systematicity, repetitiveness, malice, administrative precedent.*

Криминологическая связь допроступного и преступного поведения может быть выражена в трех формах: 1) преступное поведение прямо вытекает из прежнего (допроступного) поведения; 2) преступное поведение является закономерным развитием прежнего поведения; 3) преступное поведение является следствием ситуации и не зависит от допроступного поведения.

Выделение указанных выше видов связи поведения позволяет учитывать допроступное поведение в процессе криминализации общественно опасных деяний, вплоть до внесения его в диспозицию нормы Особенной части – придания ему характера криминообразующего признака. Такой прием способствует расширению возможностей уголовно-правового реагирования на возникающие угрозы, причем делается это одним из самых эффективных способов – не прибегая к расширению перечня уголовно-правовых запретов и не увеличивая размеры

санкций за преступления. Происходит это благодаря усилению взаимосвязи регулятивных и охранительных отраслей права.

Чтобы доприступное поведение учитывалось в процессе криминализации, его общественная опасность не должна быть настолько большой, чтобы уже самой по себе служить достаточным основанием криминализации. Иначе размывается граница между собственно криминализацией и учетом доприступного поведения при криминализации. Однако доприступное поведение должно быть уголовно-релевантным, то есть его учет должен способствовать решению стоящих перед уголовным правом задач.

Основанием учета всех видов доприступного поведения должна быть их принадлежность к поведенческой линии виновного. Говоря другими словами, и доприступное, и преступное поведение должны быть криминологически связаны, иметь происхождение из одной и той же причины, одного и того же свойства личности виновного. Это основание появится только в том случае, когда доприступное поведение будет свидетельствовать об анти- или асоциальной направленности личности. Говорить о такой направленности имеет смысл как минимум при двукратном (повторном) совершении поступка при одних и тех же его мотивации и целеполагании. Доказательством общности мотивов и целей различных деяний может служить, прежде всего, их однородность или тождественности. Конечно же, абсолютной предопределенности одинаковости целей и мотивов в данном случае не будет, но вероятность общности мотивов и целей увеличивается по мере увеличения схожести деяний.

Конструкции, соответствующие перечисленным основаниям, известны отечественному уголовному праву давно. Речь идет о систематичности, неоднократном деянии (не путать с неоднократностью как формой множественности), административной преюдиции, злостном уклонении от исполнения обязанности, а также о продолжаемых преступлениях. К слову сказать, административная преюдиция после принятия УК РФ 1996 г. несколько лет «лежала на полках истории», заявив о себе в настоящее время с новой силой.

Эти конструкции не являются формами множественности преступлений, поскольку речь в них идет о привлечении к уголовной ответственности по одной статье УК РФ. За исключением продолжаемого преступления не подпадают ни под одну известную форму единого сложного преступления. Объективная сторона преступлений с этими уголовно-правовыми конструкциями не обязательно предусматривает наступление каких-либо материальных последствий, а умысел не направлен на совершение конкретного количества преступных актов или причинение конкретных общественно опасных последствий (исключение – продолжаемое преступление). Поэтому первичное совершение входящих к этим конструкциям актов-деяний не может рассматриваться как неоконченное преступление (покушение или приготовление).

Особенностью указанных уголовно-правовых конструкций является и то, что среди компонентов общественной опасности преступления – общественной опасности самого деяния и общественной опасности личности – последняя в определенный момент времени начинает «выпячиваться» настолько, что для пресечения процесса дальнейшей криминализации личности требуется реакция в форме уголовно-правового воздействия на нее.

Остановимся на этих конструкциях подробнее.

Систематичность. Так, ст. 110 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, одним из способов которого является систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. В соответствии со ст. 117 УК РФ ответственность за истязание наступает при причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями. Статья 151 УК РФ устанавливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Статья 171.2 УК РФ

предусматривает ответственность за систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр. В ст. 232 УК РФ установлена ответственность за организацию или содержание притонов или систематическое предоставлений помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ответственность за организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ) наступает в случае систематического предоставления помещений для занятия проституцией.

Понятия систематичности уголовный закон содержит в примечаниях к ст.ст. 171.2 и 232 УК РФ, в которых говорится о двукратности совершения деяния, хотя до недавнего времени доктрина усматривала систематичность начиная с трехкратности поступка [5, с. 453].

Тем не менее, понятие систематичности до сих пор остается неопределенным в уголовном законе, что влечет затруднения в применении соответствующих норм. Думается, что систематичность должна характеризоваться следующими объективными и субъективными признаками:

- 1) Тождественность преступных актов (действий или бездействия), т.е. Предусмотренность одной и той же статьей особенной части УК РФ;
- 2) Их многократность (от двух раз);
- 3) Ограниченность во времени (до одного года);
- 4) Умышленный характер деяний (преступных актов);
- 5) Единство мотива и (или) цели, выражающееся помимо всего прочего в умышленном характере деяний (преступных актов).

На основании изложенного определение систематичности могло бы выглядеть следующим образом: «Под систематичностью в статьях настоящего Кодекса понимается совершение два и более раза в течение одного года деяний, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части и характеризующихся единством мотива и (или) цели.

Неоднократное деяние. В диспозициях статей Особенной части встречается указание на неоднократность как на конструктивный признак составов преступлений. Неоднократное деяние как уголовно-правовая конструкция имеет право на существование, несмотря на противоположные утверждения [4, с. 28]. Она свидетельствует о том, что совершившее повторный поступок лицо уже достигло криминально значимой общественной опасности и для пресечения дальнейшей криминализации личности следует применить меры уголовно-правового воздействия.

Составов, в которых используется данная категория, всего три (ст.ст. 154, 157, 180 УК РФ). Что касается упоминания неоднократности в ст.ст. 151.1, 171.4, 212.1, 215.4, 282.4, 314.1 УК РФ, то в них речь идет не просто о неоднократности деяний, а об административной преюдиции.

Под неоднократным деянием в рассматриваемых составах понимается совершение действий, одинаковых в юридическом смысле, два и более раза. Как видим, неоднократные деяния – это не просто правонарушения, а такие деяния, которые по характеру общественной опасности уже очень близки к преступлениям [7, с. 141-144].

Возникает вопрос, обязательно ли для вменения неоднократности деяния, чтобы за первоначально совершенное деяние лицо ранее уже привлекалось к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности (условие о привлечении к административной ответственности превращает эту конструкцию в административную преюдицию)? Полагаем, что нет, поскольку это может существенно сузить сферу применения данных статей, сделав их практически неприменимыми на практике.

От систематичности неоднократное деяние отличается тем, что оно может состоять из поступков, не охватываемых единым умыслом, мотивом и целью виновного лица. Кроме того, неоднократное деяние предполагает совокупность поступков, уже обладающих крими-

нально значимой общественной опасностью (по крайней мере, на границе с таковой), поэтому резонно установить срок давности при неоднократном деянии в два года.

Исходя из этого, предлагается следующее определение неоднократного деяния: «Под неоднократным деянием в статьях настоящего Кодекса понимается совершение лицом двух и более предусмотренных одной статьей Особенной части деяний в течение двух лет подряд, за исключением случаев, когда судимость за ранее совершенное лицом деяние была погашена или снята».

Административная преюдиция. Как уже было упомянуто, она является особой разновидностью неоднократного деяния. Перечень статей УК РФ, в которых применяется данная конструкция, очень обширен, их перечисление заняло бы значительную часть данной статьи. Составы с административной преюдицией объединяют следующие признаки деяний:

- 1) Совершаются с любой формой вины (при условии. Что деяние может быть только умышленным);
- 2) Каждое из них в отдельности не представляет общественной опасности, достаточной для криминализации;
- 3) Представляют из себя нарушения специальных правил (бланкетные диспозиции), за однократное нарушение которых установлена административная ответственность [3, с. 12].

Характер общественной опасности отдельных деяний в этой конструкции настолько низок, что при разработке УК РФ от норм с административной преюдицией решили отказаться для уменьшения репрессивности уголовного законодательства. Однако в 2009 г. ст. 178 УК РФ претерпела изменения и дополнения, одним из которых стало указание на то, что привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в случае предыдущего привлечения к административной ответственности за схожее деяние. В настоящее время такого рода норм насчитывается несколько десятков и их количество продолжает неуклонно увеличиваться.

Злостное уклонение от исполнения обязанностей. Упоминается в ст.ст. 177, 185.1, 314, 315, 330.1 УК РФ. Злостность как категория не является новой для уголовного права. В ранее действовавшем УК РСФСР 1960 г. она упоминалась в отдельных составах преступлений (ст.ст. 122, 123, 140.1, 188.3, 197.1, 206 УК РСФСР) и поэтому получила определенную теоретическую и практическую проработку.

Общественная опасность такого рода деяний в определенной мере основана на сознательном игнорировании субъектом преюдиции, выражающейся в установлении обязанности действовать определенным образом [1, с. 4-8]. Юридическая природа этих преюдиций неодинакова – семейно-правовая (ст. 157 УК РФ), гражданско-правовая (ст. 177 УК РФ), административно-правовая (ст. 185.1 УК РФ) и пр.

Общим для этих норм является то, что ответственность наступает только при наличии вступившего в законную силу судебного решения (ст.ст. 157, 177, 315) либо после предъявления официального требования (ст.ст. 185.1, 314, 330.1). Но это только одна из частей злостности. Другой ее частью является сам характер совершаемых действий, свидетельствующий либо о прямом отказе в исполнении обязанности, либо о совершении лицом действий, препятствующих обеспечению принудительного исполнения соответствующей обязанности [2, с. 24-27]. Поэтому формы совершения этих преступлений могут сильно различаться в зависимости от сущности и содержания неисполненных предписаний закона или правоприменительного решения, несмотря на предпринимающиеся попытки унифицировать их в теории [6, с. 37-41].

Таким образом, систематичность, неоднократность деяния, административная преюдиция и злостность как уголовно-правовые конструкции играют важную роль в плане учета допреступного уголовно-релевантного поведения. Оно имеет большое значение как для зако-

нодателя при конструировании уголовно-правовых запретов, так и для правоприменения при индивидуализации уголовной ответственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. 2007. №2. С. 4-8.
2. Гонтарь И., Гребенкин Ф. Уголовная ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного решения // Уголовное право. 2005. №3. С. 24.27.
3. Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 1985. 22 с.
4. Кибальник А., Соломоненко И. Юридические оплошности действующего уголовного закона // Российская юстиция. 2004. №6. С. 28-29.
5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / [В.К. Дюнов и др.]; отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2005. 1104 с.
6. Кошаева Т., Гуль Н. Проблемы ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и применения ч. 1 ст. 157 УК РФ // Уголовное право. 2006. №1. С. 37-41.
7. Яни П.С. Неоднократность как признак незаконного использования товарного знака // Уголовное право. 2005. №1. С. 141-144.

© Рыбак А.З., 2024.